

БАЗАЛЬТОВОЛОКНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6951597>

Курбонов Джахонгир Комилжон ўғли

Джизакский политехнический институт, архитектурно-строительный факультет Студент II ступени «Строительство зданий и сооружений».

Аннотация: В статье анализируются материалы из базальтового волокна и их применение в современной строительной отрасли.

Ключевые слова: Строительство, строительство, новые виды строительных материалов, базальтовый волокнистый материал, базальтовая арматура, теплоизоляционный материал, базальтовые теплоизоляторы.

Сегодня здания и сооружения во всем мире строятся качественным, универсальным, энергоэффективным способом с использованием инновационных, новых видов строительных материалов. В частности, в последние годы в развитых странах используются многие строительные продукты, такие как газобетон, пенобетон, теплоизоляционные материалы. Мировой опыт используется и в нашей стране. Разработаны городские нормы применения теплоизоляционных материалов при строительстве зданий и сооружений. В нашей стране широко используются два вида теплоизоляционных материалов: стекловолокно и базальтовое волокно.

Спрос на этот строительный материал растет с каждым годом. Если посмотреть на цифры, то в 2016 году в стране было произведено 12,1 тысячи тонн теплоизоляционного материала, а к 2019 году этот показатель составил 13,5 тысячи тонн.

Базальтовые теплоизоляторы изготавливаются из базальтовых волокон. Базальтовые теплоизоляторы не только сохраняют тепло, но и делают звуко- и пожаробезопасными. Изделие не требует особого ухода: оно химически стойкое и рассчитано на длительное использование.

Базальт является наиболее распространенной полезной горной породой на Земле, и как естественная горная порода он имеет темно-серый или черный цвет, а иногда и зеленый цвет, что указывает на его вторичные изменения.

Для справки: В декабре 2017 года в Джизаке запущен базальтовый завод по производству базальтового волокна и арматуры, созданный совместным предприятием MEGA INVEST INDUSTRIAL.

Это первый в Узбекистане завод по производству базальтовой арматуры. Площадь завода, на котором работает 200 человек, составляет 10 000 квадратных

метров. Производственная мощность составляет 3000 тонн базальтового волокна в год. С февраля 2018 года завод выпустил 720 тонн арматуры.

Базальтовая арматура активно используется в современном строительстве и обладает уникальными свойствами – в 4 раза легче и в 3 раза прочнее стальной арматуры. Базальтовая арматура не впитывает влагу, не подвергается коррозии, не проводит электричество и имеет очень низкую теплопроводность.

Существует множество областей, где можно использовать теплоизоляцию:

- изоляция крыши;
- Изоляция между полами и перекрытиями;
- Утепление фасадов зданий;
- Изоляция вентиляционных каналов;
- Утепление потолков и стен детских садов;
- Утепление середины помещения;
- Изоляция охлаждающих стенок;
- Утепление сэндвич-панелей;
- Промышленное оборудование и т.д.

Основные преимущества утеплителей на основе базальта:

- Отличная теплоизоляция;
- Принадлежность к классу негорючих материалов (НГ);
- Звукоизоляция;
- иметь возможность служить более 50 лет;
- Быстро монтируется, легко режется и легко собирается;
- Устойчив к плесени и бактериям;
- Экологическая и гигиеническая безопасность.

Преимущества и недостатки материала

Преимущества использования базальтовых волокнистых материалов определяются их свойствами, в том числе:

- негорючий (высокая температура плавления - 1114 градусов);
- отсутствие вредных дымов и паров при нагреве до критической температуры (базальт является природным камнем и при производстве фенолоформальдегидной смолы в сертифицированных материалах нейтрализуется или вообще не используется);
- экологически безопасен и поэтому не оказывает влияния на здоровье человека;
- высокая прочность по сравнению с другими строительными материалами, стальной арматурой;
- паропроницаемость (0,3 - 0,6 мг/м²*ч*Па);
- гидрофобность (базальтовый утеплитель не впитывает влагу из воздуха);
- отсутствие сокращения;
- виброустойчивость;

- расширить область применения огнеупорного материала высокой плотности;
- стойкость к кислотно-щелочной среде;
- высокая прочность (выпускаются плиты мощностью 80 кПа, их деформация при сжатии не превышает 10%, такой материал можно использовать для наружного утепления эксплуатируемых плоских крыш);
- хорошая звукоизоляция (за счет мягкой волокнистой структуры базальтовой ваты);
- отличная теплоизоляция (от 0,034 до 0,048 Вт/м*С);
- небольшой собственный вес и толщина (базальтовый утеплитель не нагружает защищаемые конструкции).

Одним словом, производство современных новых видов строительных материалов для обеспечения их конкурентоспособности, наполнения рынка строительных материалов всеми видами материалов, модернизации предприятий промышленности строительных материалов, технического и технологического перевооружения в республике наращивается. .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Шевченко В.П., Токунов С.Г., Гуламова Д.Д., Ким Р.Б., Турдиев Д.Ш. Получение и исследование свойств базальтового волокна на основе природного сырья Узбекистана, Химия и химическая технология, Ташкент, 2011, №1. 2, с. 10-12.
2. В. Фиоре, Т. Скаличчи, Г. Ди Белла, А. Валенца, Обзор базальтового волокна и его композитов, Композиты Часть В: Инженерия, Том 74, 2015, стр. 74-94, <https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.12.034>.
3. Дж. Сим, К. Парк, Д.Ю. Луна. Характеристики базальтового волокна как армирующего материала для бетонных конструкций. Compos Part B, 36 (2005), стр. 504-512.